

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТИЗИМИДА ЮРИДИК ХИЗМАТ

ЮРИДИЧЕСКОЕ УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5999495>

Азизжон Палванов,
ТДЮУ мустакил изланувчиси

Аннотация: Бозор муносабатлари шароитида хизмат кўрсатиш соҳаси иқтисодиётнинг бошқа соҳа ва тармоқларига қараганда тез ва кенг ривожланишга эришганлиги билан ажралиб туради. Зеро, хизматлар бозори товар ишлаб чиқаришга нисбатан таваккалчиликнинг камлиги, харажатларнинг нисбатан пастлиги билан ажралиб туради ва асосан аҳолининг кундалик маиший эҳтиёжларини қаноатлантиришга қаратилади. Албатта, бу ўринда тадбиркорлик фаолияти ва тадбиркорлик тузилмалари учун ҳам хизмат кўрсатиш соҳаси мавжудлиги ва амалда хизматлар маиший ёки тадбиркорлик тузилмалари учун деган асосдан келиб чиқиб туркумланмаслигини таъкидлаб ўтиши зарур. Бинобарин хизмат кўрсатиш соҳасининг кенг тармоқлилиги ва шахсларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжларини қаноатлантиришга қаратилганлиги бу борадаги муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишда эътиборга олиниши лозим бўлган энг муҳим жиҳатлардан ҳисобланади.

Калит сўзлар: хизматлар, юридик хизматлар, юридик хизмат кўрсатиш шартномаси, шартнома предмети, ашёвий бўлмаган ҳаракатлар (фаолият).

Аннотация: В условиях рыночных отношений сфера оказания услуг характеризуется быстрым и широким развитием по сравнению с другими отраслями экономики. Ведь рынок услуг характеризуется низким риском производства товаров, относительно небольшими издержками и в основном ориентирован на удовлетворение повседневных потребностей населения. Конечно, следует отметить, что сфера оказания услуг существует как для предпринимательской деятельности, так и для бизнес-структур, и на практике услуги не классифицируются по признаку того, предназначены ли они для бытовых или бизнес-структур. Поэтому широкий спектр услуг и их направленность на удовлетворение материальных и духовных потребностей физических лиц является одним из важнейших аспектов, который следует учитывать при правовом регулировании отношений в данной сфере.

Ключевые слова: услуги, юридические услуги, договор оказания юридических услуг, предмет договора, неовещественные действия (деятельность).

Бозор муносабатлари шароитида хизмат кўрсатиш соҳаси иқтисодиётнинг бошқа соҳа ва тармоқларига қараганда тез ва кенг ривожланишга эришганлиги билан ажралиб туради. Зеро, хизматлар бозори товар ишлаб чиқаришга нисбатан таваккалчиликнинг камлиги, харажатларнинг нисбатан пастлиги билан ажралиб туради ва асосан аҳолининг кундалик маиший эҳтиёжларини қаноатлантиришга қаратилади. Албатта, бу ўринда тадбиркорлик фаолияти ва тадбиркорлик тузилмалари учун ҳам хизмат кўрсатиш соҳаси мавжудлиги ва амалда хизматлар маиший ёки

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

тадбиркорлик тузилмалари учун деган асосдан келиб чиқиб туркумланмаслигини таъкидлаб ўтиш зарур. Бинобарин хизмат кўрсатиш соҳасининг кенг тармоқлилиги ва шахсларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжларини қаноатлантиришга қаратилганлиги бу борадаги муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишда эътиборга олинishi лозим бўлган энг муҳим жиҳатлардан ҳисобланади.

Албатта, хизматлар муомаласининг тез суръатларда ўсиши, жаҳон иқтисодиёти муаммолари билан шуғулланувчи иқтисодчи олимларнинг фикрича, иқтисодий ривожланишнинг узок давом этган бир қанча омилларига бориб тақалади. *Биринчидан*, илмий-техниканинг ривожланиши; *иккинчидан*, янги ахборот технологияларининг қўлланилиши; *учинчидан*, «хизматлар» тушунчасининг ўзи бугунги кунда транспорт, глобал телекоммуникациялар тизими, молия-кредит ва банк хизматлари, электрон, компьютер ва ахборот хизматлари, замонавий соғлиқни сақлаш ҳамда таълим хизматлари каби соҳаларни белгилаб бераётганлиги энг асосий омиллардан бўлиб ҳисобланади.

Айни пайтда ташқи савдода кўрсатилаётган хизматларнинг турлари БМТнинг Халқаро стандартлашган саноат классификацияси маълумотларига қараганда, 600 дан ошган. Ва улар том маънода «айнан бир мамлакат ҳудудида ишлаб чиқариладиган ва фақатгина мазкур мамлакат ҳудудида истеъмол қилинадиган ҳамда бошқа мамлакатларга ўтмайдиган», яъни «сотилмайдиган товарлар» таркибига киришини таъкидлаб ўтиш жоиздир.

Хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш хусусида сўз борар экан, бу ўринда дастлаб «хизматлар»нинг ҳам фуқаролик ҳуқуқининг объекти эканлигини эътироф этиш зарур¹.

Хизматлар деганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ ижрочи фаолиятининг номоддий натижаси билан боғлиқ бўлган ҳамда шахсий эҳтиёжларни ҳақ эвазига қондиришга қаратилган муайян ҳаракат ёки муайян фаолиятнинг амалга оширилиши тушунилади.

«Хизматлар»нинг ҳуқуқий табиати икки кўринишда бўлиши мумкин. Хусусан, фуқаролик ҳуқуқида хизматлар *биринчидан*, фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш объекти сифатида, *иккинчидан*, фуқаролик ҳуқуқининг объекти сифатида иштирок этади. Бу ўринда фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш объекти сифатида хизматлар фуқаролик қонунчилигида «товарлар, ишлар, хизматлар» триадаси таркибида, шунингдек унинг иқтисодий мазмуни хизматлар бозорининг алоҳида соҳаларини (масалан, молиявий хизматлар, суғурта хизматлари, коммунал хизматлар, реклама хизматлари, риэлторлик хизматлари ва ҳ.к.) қамраб олган фаолиятнинг алоҳида турларига нисбатан қўлланилади. Фуқаролик ҳуқуқининг объекти сифатида эса хизматлар ашёлардан фарқли ўлароқ муайян муносабатларни амалга ошириш жараёнида вужудга келади.

Авалло шуни таъкидлаш жоизки, бугунги кунда фуқаролик ҳуқуқи фанида "хизмат" каби ҳуқуқий категорияни белгилаш бўйича яқдиллик мавжуд эмас. Баъзи олимлар хизматни ҳуқуқий мажбуриятлар бўйича контрагентга қулайликлар яратиш

¹ Нарматов Н.С. Хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолиятини фуқаровий-ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари // Масъул муҳаррир Х.Р. Раҳмонқулов. – Тошкент, 2009. – Б. 54.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

ёки имтиёзлар беришга қаратилган фаолият сифатида таърифлашган². Бошқа муаллифларнинг фикрича, хизмат – бу фуқаро ёки юридик шахснинг бошқа шахсларнинг эҳтиёжларини қондиришга қаратилган фаолияти, меҳнат муносабатлари асосида амалга ошириладиган фаолият бундан мустасно³. Баъзи олимлар хизматни шахснинг фуқаролик-ҳуқуқий мажбуриятига мувофиқ бажарувчининг фаолияти билан чамбарчас боғлиқ бўлган муайян моддий объект, ашё⁴, ўтказиб бўлмайдиган неъматни яратиш билан боғлиқ бўлмаган, бироқ истеъмол қийматига эга бўлган ва натижада фуқаролик ҳуқуқининг объекти ҳисобланадиган ҳаракат натижаси сифатида тушунадилар.

Н.С.Нарматовнинг фикрича, хизматлар деганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ ижрочи фаолиятининг номоддий натижаси билан боғлиқ бўлган ҳамда шахсий эҳтиёжларни ҳақ эвазига қондиришга қаратилган муайян ҳаракат ёки муайян фаолиятни амалга оширилиши тушунилади⁵.

Ҳ.Р.Раҳмонқуловнинг фикрича, хизматлар фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларнинг объекти сифатида ўз хусусиятларига кўра моддий неъмат яратишга қаратилмаган бўлиши мумкин. Масалан, транспортда юк ташиш натижасида янги ашё яратилмайди. Шунинг билан бирга, юк ташувчининг ва бошқа соҳаларда хизмат кўрсатувчининг фаолиятини натижасиз деб бўлмайди. Ҳар қандай хизмат унинг характери, нимага қаратилган ва тегишли бўлишига қараб моддий шаклдан иборат бўлмаса-да, албатта муайян натижага эришиш билан боғлиқ⁶.

Бир гуруҳ муаллифлар “хизмат кўрсатиш”ни бир шахснинг ҳар қандай эҳтиёжини бошқа шахс ҳисобидан қондирилиши сифатида талқин қилишади⁷. Бошқалари эса, “хизмат кўрсатиш”ни одамлар фаолиятининг бири тури бўлиб, бунда хизматлар кўрсатилади ва фуқароларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондириш мақсадида истеъмолчига етказиш амалга оширилади, – деб ҳисобалашади⁸.

Т.А.Мўминовнинг фикрига кўра, “хизмат” ва “хизмат кўрсатиш” тушунчалари ўзаро бир-бирини тўлдириб турувчи тушунчалар сифатида фуқаролар ва юридик шахслар томонидан моддий ва маънавий эҳтиёжларни қондиришга қаратилган фаолият тури ҳисобланади. Бунда хизмат фуқаролик ҳуқуқининг исталган субъектига кўрсатилиши мумкинлиги билан ажаралиб туради. Яъни, хизмат фуқароларга ҳам (масалан, соғлиқни сақлаш хизмати, маслаҳат хизмати, репититорлик хизмати ва ҳ.зо.), юридик шахсларга ҳам (масалан, аудиторлик хизмати, ҳуқуқий хизмат, почта

² Услуги: экономико-правовые аспекты: монография / Д.В. Блинов, А.А. Воронина, О.В. Жевняк, К.А. Игишев, Н.С. Нарматов, Н.К. Нарозников, О.О. Окюлов, Г.Е. Сартания, Л.И. Филющенко, Е.Г. Шаблова. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. – 221 с.

³ Гражданское право Украины: Учебное пособие. Ч. II / Под редакцией Слипенко С. А., Кройтор В. А. Х., 2000. – 212 с; Тихомиров А.В. Медицинская услуга. Правовые аспекты. – М., 1996. – 95 с.

⁴ Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Ч.1 / Под. ред. проф. А. А. Пушкина, доц. В. М. Самойленко. Х., 1996. – 186 с.

⁵ Нарматов Н.С. Хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолиятини фуқаровий-ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари // Мусъул муҳаррир: Ҳ.Р.Раҳмонқулов. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти, 2009. – 14 б.

⁶ Раҳмонқулов Ҳ.Р. Фуқаролик ҳуқуқи муаммолари (1-қисм). – Тошкент: ТДЮИ, 2010. – 299 б.

⁷ Дроздов И.А. Обслуживание вещей в системе гражданско-правовых отношений//Журнал международного права.2002.- № 3. -С.185-186.

⁸ Баринов Н.А. Услуги (социально-правовой аспект).-Саратов.2001.-21 с.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

хизмати ва шу кабилар), давлатга ҳам (масалан, халқаро муносабатларда ҳуқуқий хизмат ёки аудиторлик хизмати) кўрсатилиши мумкин⁹.

М.И.Брагинскийнинг ёзишича, ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномаси, пудрат шартномаси каби буюртмачининг топшириғи бўйича муайян ҳаракатларни амалга оширишни назарда тутлади. Бироқ, ушбу икки шартнома ўртасидаги фарқ шундаки, пудратда якуний мақсад муайян натижага эришилади ва айнан шу натижа учун ҳақ тўлаш лозим бўлади. Ҳақ эвазига хизмат кўрсатишда айнан шу жиҳатлар, ишнинг натижасини топшириш ва қабул қилиш кўзга ташланмайди¹⁰.

Юридик адабиётларда “хизмат” ва “хизмат кўрсатиш” тушунчалари бир-биридан фарқланади. Бир қатор мутахассислар “хизмат кўрсатиш” тушунчаси “хизмат” тушунчасини ҳам қамраб олишини таъкидлашади¹¹. Уларнинг таъкидлашича, хизматлар соҳасига фуқароларнинг ўз шахсий эҳтиёжларини қаноатлантириш мақсадида хизмат кўрсатувчи ташкилотлар томонидан уларнинг фаолияти сифатида қабул қилинадиган ҳаракатлар киради¹².

Бошқа бир гуруҳ олимлар эса “хизмат” тушунчаси кенг тушунча эканлиги ва “хизмат кўрсатиш” тушунчаси унинг таркибига киришини қайд этишади¹³.

Фикримизча, понятие “хизмат” “хизмат кўрсатиш” тушунчасига қараганда кенгроқ маънога эга. Чунки “хизмат” – бу бир шахс томонидан иккинчи шахсга товарга нисбатан мулк ҳуқуқини ўтказиш билан боғлиқ бўлмаган ҳамда аниқ бир моддий натижани бериши ва ашёвий шаклдаги ўзгартиришларни содир этишни назарда тутмайдиган ҳаракатлар мажмуи бўлиб, унинг таркибига товарларни етказиб бериш, ташиш, суғурта, омонат сақлаш, воситачилик, мол-мулкни ишончли бошқариш, туризм, маслаҳат бериш, тиббиёт, ветеринария, алоқа, юридик хизмат каби соҳаларда бошқа шахсларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжларни қондиришга қаратилган хатти-ҳаракатлар киради. Шу нуқтаи назардан юридик хизмат буюртмачининг ҳуқуқларини амалга ошириш, таъминлаш, ҳимоя қилиш ҳамда унинг фойдасини кўзлаб муайян юридик ҳаракатни унинг номидан амалга оширишга қаратилган хатти-ҳаракатлар мажмуи ҳам “хизмат кўрсатиш” эмас, балки умумий маънода “хизмат” ҳисобланади.

Ф.Отаховнинг фикрича, юридик хизмат кўрсатиш деганда, асосан юристлар ёки белгиланган тартибда давлат органлари, нодавлат нотижорат ҳамда бошқа ташкилотлар томонидан шартномага мувофиқ жисмоний ва юридик шахсларга айрим

⁹Мўминов Т.А. Ҳақ эвазига хизмат кўрсатишнинг фуқаролик-ҳуқуқий муаммолари: Юрид. фан. номз. дис.... – Тошкент: 2007. – 19 б.

¹⁰ Брагинский М.И. Договоры подряда и подобные ему договоры. – См.: Брагинский М.И. Избранное. – М.: 2008. – 571 с.

¹¹Красавчиков О.А. Сфера обслуживания: гражданско-правовой аспект // Гражданское право и сфера обслуживания. – Свердловск: 1984. – 6 с.; Шешенин Е.Д. Классификация гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг // Гражданское право и сфера обслуживания: Межвузовский сб. науч. тр. – Свердловск: 1984. – С. 42-43.

¹²Шешенин Е.Д. Классификация гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг // Гражданское право и сфера обслуживания: Межвузовский сб. науч. тр. – Свердловск: 1984. – С. 42-43.

¹³Кабалкин А.Ю. Сфера обслуживания: гражданско-правовое регулирование. – М.: 1972. – С. 38-48.; Дроздов И.А. Обслуживание вещей в системе гражданско-правовых отношений обслуживания // Журнал международного права. 2002. – С. 185-186.; Баринов Н.А. Услуги (социально-правовой аспект). – Саратов: 2001. – 21 с.; Стригунова Д.П. Соотношение понятий «услуга» и «обслуживание» в сферер туризма // Современное право. 2005. - №4. – С. 24-28.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

хуқуқий масалалар бўйича, коида тариқасида, ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш тушунилади¹⁴.

Фикримизча, ҳақ эвазига юридик хизмат кўрсатиш деганда, буюртмачининг топшириғига кўра ижрочи унинг фойдасини юридик тусдаги муайян ҳаракатларни амалга ошириш тушунилади. Бунда ижрочи ҳужжатларни тузиш, уларни расмийлаштиришдан тортиб, буюртмачи ёки у кўрсатган шахснинг ҳуқуқларини амалга ошириш, таъминлаш ва ҳимоя қилиш каби ҳаракатларни амалга оширади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Нарматов Н.С. Хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолиятини фуқаровий-хуқуқий тартибга солиш муаммолари // Масъул муҳаррир Х.Р. Раҳмонкулов. – Тошкент, 2009. – Б. 54.
2. Гражданское право Украины: Учебное пособие. Ч. II / Под редакцией Слипченко С. А., Кройтор В. А. Х., 2000. – 212 с; Тихомиров А.В. Медицинская услуга. Правовые аспекты. – М., 1996. – 95 с.
3. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Ч.1 / Под. ред. проф. А. А. Пушкина, доц. В. М. Самойленко. Х., 1996. – 186 с.
4. Раҳмонкулов Ҳ.Р. Фуқаролик ҳуқуқи муаммолари (1-қисм). – Тошкент: ТДЮИ, 2010. – 299 б.
5. Дроздов И.А. Обслуживание вещей в системе гражданско-правовых отношений // Журнал международного права. 2002.- № 3. -С.185-186.
6. Баринов Н.А. Услуги (социально-правовой аспект).-Саратов.2001.-21 с.
7. Мўминов Т.А. Ҳақ эвазига хизмат кўрсатишнинг фуқаролик-хуқуқий муаммолари: Юрид. фан. номз. дис.... – Тошкент: 2007. – 19 б.
8. Брагинский М.И. Договоры подряда и подобные ему договоры. – См.: Брагинский М.И. Избранное. – М.: 2008. – 571 с.
9. Красавчиков О.А. Сфера обслуживания: гражданско-правовой аспект // Гражданское право и сфера обслуживания. – Свердловск: 1984. – 6 с.;
10. Шешенин Е.Д. Классификация гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг // Гражданское право и сфера обслуживания: Межвузовский сб. науч. тр. – Свердловск: 1984. – С. 42-43.
11. Кабалкин А.Ю. Сфера обслуживания: гражданско-правовое регулирование. – М.: 1972. – С. 38-48.;
12. Дроздов И.А. Обслуживание вещей в системе гражданско-правовых отношений обслуживания // Журнал международного права. 2002. – С. 185-186.;

¹⁴ Отахонов Ф.Х. Юридик хизматнинг назарий-хуқуқий муаммолари. Монография / Масъул муҳаррир Тошқулов Ж.Ў. – Тошкент: 2019. - 38 б

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

13. Баринов Н.А. Услуги (социально-правовой аспект). – Саратов: 2001. – 21 с.; Стригунова Д.П. Соотношение понятий «услуга» и «обслуживание» в сферах туризма // Современное право. 2005. - №4. – С. 24-28.
14. Отахонов Ф.Х. Юридик хизматнинг назарий-ҳуқуқий муаммолари. Монография / Масъул муҳаррир Тошқулов Ж.Ў. – Тошкент: 2019. - 38 б